

DASTURIY TA'MINOT ARXITEKTURASI USLUBLARI: ZAMONAVIY TIZIMLARDAGI ROLI

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti Urganch filiali
Dasturiy injiniring kafedrası assistent o'qituvchisi
Otaboyeva Munisa Ollabergan qizi
otaboyevamunisa49@gmail.com
+998942309997

Annotatsiya. Dasturiy ta'minot arxitekturası tizimning umumiy tuzilishi, uning komponentlari o'rtasidagi aloqalar va ishlash tamoyillarini belgilovchi asosiy element hisoblanadi. Zamonaviy tizimlarda har xil arxitektura yondashuvlari qo'llaniladi, chunki har bir tizim o'z murakkabligiga qarab maxsus yondashuv talab qiladi. Bu maqola qatlamli arxitektura, mikroxizmatlar, hodisalarga asoslangan arxitektura kabi asosiy yondashuvlarni ko'rib chiqadi, ularning xususiyatlari va qo'llanish sohalarini tahlil qiladi.

Kalit so'zlar: Dasturiy ta'minot arxitekturası, qatlamli arxitektura, mikroxizmatlar arxitekturası, hodisalarga asoslangan arxitektura, klient-server modeli, space-based arxitektura, hexagonal arxitektura, serverlarsiz arxitektura.

Kirish

Dasturiy ta'minot arxitekturasini ishlab chiqish dasturiy tizimlarni yaratishning muhim bosqichlaridan biri hisoblanadi. Bu bosqichda tizimning asosiy komponentlari, ularning tuzilishi va aloqalari aniqlanadi. Zamonaviy dasturiy tizimlarning murakkablashib borishi bilan ularni samarali boshqarish va o'lchovlash uchun turli xil arxitektura uslublari yaratilgan. Quyida ushbu arxitektura uslublari tahlil qilinadi.

Qatlamli Arxitektura

Qatlamli arxitektura dasturiy ta'minotni mantiqiy vazifalar asosida qatlamlarga ajratadi. Har bir qatlam aniq mas'uliyatga ega va ularning har biri alohida ishlaydi. Bu yondashuv, ayniqsa, an'anaviy biznes ilovalari uchun samarali bo'lib, tizim komponentlarini qatlamlarga ajratish orqali murakkablikni boshqarish imkonini beradi.

Asosiy xususiyatlari: funksional qismlarni ajratish, texnik xizmat ko'rsatish qulayligi, katta korxonalar uchun moslik.

Tuzilishi: Prezentatsiya qatlami (foydalanuvchi interfeysi), biznes logika qatlami (biznes jarayonlari), ma'lumotlarga kirish qatlami (ma'lumotlar bazasi bilan ishlash).

Kamchiliklari: Qatlamlar o'rtasidagi bog'liqlik ortishi sababli tizim yangilanishi yoki kengaytirilishi murakkablashishi mumkin. Shu bilan birga, qatlamlararo ma'lumot almashish tizimning tezligini pasaytirishi ehtimoli mavjud.

1-rasm. Qatlamli arxitektura.

Diagrammada uchta asosiy qatlam ko'rsatilgan:

1. Prezentatsiya qatlami (yuqori qism) — foydalanuvchi interfeysi.
2. Biznes logika qatlami (o'rta qism) — biznes jarayonlarini boshqarish.
3. Ma'lumotlarga kirish qatlami (quyi qism) — ma'lumotlar bazasi bilan ishlash.

Mikroxizmatlar Arxitekturasi

Mikroxizmatlar yondashuvi tizimni kichik va mustaqil xizmatlarga ajratadi, ularning har biri o'z vazifasini bajaradi va API orqali muloqot qiladi. Bu uslub katta va murakkab tizimlar uchun samarali hisoblanadi, chunki u mustaqil xizmatlarning rivojlantirilishi va kengaytirilishini yengillashtiradi.

Asosiy xususiyatlari: o'lchovlilik va moslashuvchanlik, mustaqil ishga tushirish, har bir xizmat uchun mustaqil texnologiya tanlash imkoniyati.

Qo'llanishi: Ko'p foydalanuvchili tizimlar va yuqori yuklamali dasturlar uchun juda mos.

Kamchiliklari: Katta tizimlar uchun xizmatlarni boshqarish murakkablashadi va xizmatlararo muloqotda kechikishlar yuzaga kelishi mumkin. Mikroxizmatlar ko'p xizmatni birgalikda boshqarishni talab qiladi, bu esa resurs va mablag' talab qiladi.

3-rasm. Hodisalarga asoslangan arxitektura

Diagrammada hodisalar yuboruvchi komponent va ularga javob beruvchi xizmatlar aks ettirilgan. Bu tizimni yuqori tezlikda ishlashga moslashtiradi.

Klient-Server Arxitekturasi

Bu arxitektura klientlar va markaziy server o'rtasida muloqot qilish tamoyiliga asoslanadi. Server resurslarni boshqaradi, klientlar esa ulardan foydalanadi. An'anaviy web ilovalar va ma'lumot bazalari uchun keng qo'llaniladigan yondashuvlardan biridir.

Asosiy xususiyatlari: markazlashtirilgan boshqaruv, resurslarni birgalikda ishlatish imkoniyati, yuqori yuklama vaqtida skalabillikning cheklanishi.

Qo'llanishi: Web ilovalar, ma'lumotlar bazasi va fayl xizmatlari.

Kamchiliklari: Markaziy serverdan ko'p foydalanuvchilar foydalanishida tizim sekinlashishi yoki uzilishlar yuzaga kelishi mumkin. Klient-server modelida bitta server ishlaymay qolsa, barcha xizmatlar to'xtashi ehtimoli bor.

4-rasm. Klient-server arxitekturasi

Diagrammada server markaziy manba sifatida ko'rsatilgan, klientlar esa undan xizmatlarni so'raydi.

Space-Based Architecture

Space-based arxitekturasi katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlashda markaziy ma'lumot maydonidan foydalanadi va markazsiz ishlashni ta'minlaydi. Bu yondashuv bulut texnologiyalarida qo'llaniladi, chunki u katta hajmdagi ma'lumotlarni boshqarishni osonlashtiradi.

Asosiy xususiyatlari: markazsiz ishlash, minimal bog'liqlik, yuqori o'lchovlilik va bardoshlilik.

Qo'llanishi: Katta hajmdagi ma'lumotlar oqimiga ega tizimlar, bulut texnologiyalari bilan ishlovchi dasturlar.

Kamchiliklari: Ma'lumotlar sinxronizatsiyasidagi murakkabliklar va bir xil ma'lumotlar saqlashga ehtiyoj yuqori bo'lishi mumkin. Shuningdek, tizim komponentlarining bir-biridan mustaqilligi boshqarish qiyinchiliklarini oshirishi mumkin.

5-rasm. Space-Based Architecture

Diagramma ma'lumotlar maydonining (space) qanday markaz sifatida ishlashini aks ettiradi.

Hexagonal Architecture

Hexagonal arxitektura dasturiy ta'minotni markaziy yadro va tashqi adapterlarga ajratadi. Bu yondashuv dasturiy ta'minotni kengaytirish va testlash imkoniyatlarini oshiradi va uni yangi komponentlar bilan bog'lashda moslashuvchanlikni ta'minlaydi.

Asosiy xususiyatlari: markaziy yadroni tashqi tizimlardan ajratish, osongina kengaytirish va testlash imkoniyati.

Qo'llanishi: Kengaytirib boriladigan va testlash imkoniyati yuqori bo'lgan tizimlar.

Kamchiliklari: Hexagonal arxitektura ma'lumot oqimini samarali boshqarish uchun murakkab dizayn talab qiladi. Tashqi komponentlar bilan aloqani mustahkamlash qo'shimcha resurs talab etadi va bu qo'shimcha xarajatlarni keltirib chiqarishi mumkin.

Xulosa

Zamonaviy dasturiy tizimlarda turli xil arxitektura uslublarining o'ziga xos yondashuvlari mavjud. Tizimning murakkabligi va qo'llanish sohasiga qarab, ushbu arxitektura uslublaridan mosini tanlash tizim samaradorligi va mustahkamligini

oshiradi. Shu bois, dasturiy ta'minot arxitekturasini to'g'ri tanlash dasturiy loyihalarning muvaffaqiyati uchun muhim hisoblanadi.

Adabiyotlar

1. Richards, M., & Ford, N. (2022). "Modern Software Architecture: Advanced Patterns and Best Practices". O'Reilly Media
2. Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2023). "Software Architecture in Practice (5th Edition)". Addison-Wesley.
3. Newman, S. (2022). "Building Microservices: Modern System Design (2nd Edition)". O'Reilly Media.
4. Fowler, M. (2023). "Fundamentals of Software Patterns for Scalable Systems". ThoughtWorks.
5. Gorton, I. (2023). "Architectural Patterns for Cloud and IoT Systems". IEEE Press.